

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(3)

2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 484 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini o'rganishning ahamiyati.....	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati.....	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari.....	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiov Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinova</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari.....	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati ...	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboyevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari.....	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G' R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri.....	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi.....	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalleriya hisobi va audit sohasidagi talabarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarining kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmira Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech..... 184 Turumbetova Aygul Yusupbaevna	184
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi 189 Ummatkulova Sayyora Shovkatovna	189
	Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish 191 Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov	191
	Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi..... 195 Ermatova Robiya Bekjonali qizi	195
	The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education 199 Ismailova Shaira Ferdausovna	199
	Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners 204 Maqsudova Gulnoz Olimovna	204
	Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms 208 Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi	208
	Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching 212 Sharipova Muhabbat Erkinovna	212
	Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili..... 216 Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich	216
	Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv 222 Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	222
	O'qituvchilarning qadriyatlarini va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili 227 Yuldashova Dilafuz Shavkatovna	227
	Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida 229 Safarova Madina Azamat qizi	229
	Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности..... 233 Аскарлова Гулрух Оринбасаровна	233
	Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века 239 Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Ғолиб	239
	Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана 242 Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек	242
	Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining asosiy shakllari 245 Abdukarimov Nurmaxan Amirxanovich	245
	Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat birligining talqini 249 Hayotova Diyora Hamid qizi	249
	Yosh taekvondochilarda (10–12 yoshli) kuch, tezkorlik va ephillik sifatlarini takomillashtirish metodikasi .. 254 Iminova Z. B., Nazarova M. A.	254
	Oliy ta'lim muassasasi kafedra mudirlarida liderlik xususiyatini rivojlantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar 258 Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna	258
	Mediafalsafaning oliy ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari va pedagogik funksiyalari 265 Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li	265
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti kun tartibini to'g'ri tashkil etishda tarbiyachining roli..... 271 Muminova Gulasal Baxodirovna	271
	Soft Skills yondashuvi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish 275 Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	275
	Tasviriy faoliyat jarayonida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish .. 280 Sadirova Kamola Giyozovna	280

Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus pedagogik metodlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash.....	284
<i>Suyunova Kamola Jamshed qizi, Suvonova Kamola Rayimkulovna</i>	
Web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarining raqamli kompetentligini shakllantirish metodikasi	287
<i>Ulmasbek Abdubanapovich Yuldashev, Prof. Dr. Ayhan Istanbulu</i>	
O'smirlar axloqiy rivojlanishining psixologik determinantlari va ularni takomillashtirish mexanizmlari	293
<i>Umaraliyev Muzaffarjon Muhammadjon o'g'li</i>	
Oliy ta'limda o'zbek tili fanini o'qitish: muammo va yechimlar	297
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Folklor motivlarining bolalar xarakteri shakllanishidagi o'rni.....	300
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, Sayfilloyeva Jasmina Jahongirovna</i>	
Kreativ pedagogga qo'yiladigan talablar va uni shakllantirish bosqichlari	304
<i>Abdialimova Maxfuza Safarboy qizi</i>	
Biologiya darslarida STEM va biotexnologiya integratsiyasining nazariy poydevori	307
<i>Abdusamatov Abduqodir Norqul o'g'li</i>	
The Effectiveness of Project-Based Learning in Developing 21 st -Century Skills Among EFL Learners	314
<i>Axmatova Munisa Orif qizi</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning o'yin faoliyati asosida ijtimoiylashuvi.....	320
<i>P. M. Pulatova, El'muradova Madina Yangiboy qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini xalq og'zaki ijodi asosidagi didaktik o'yinlar orqali rivojlantirishning lingvopsixologik va tarbiyaviy mexanizmlari	326
<i>Muqimova Gullola Qobil qizi, Sultonov Humoyun Ulug'murodovich</i>	
Tillarni o'qitish jarayonini modellashtirishning metodologik asoslari	330
<i>Nurkeldi Jarasbayev</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining informatika ta'limidagi o'rni va ahamiyati	334
<i>Abdullayev Abubakir Narzullayevich, Xurozboyeva Sevinch Abror qizi</i>	
Научно-методологические основы организации психопрофилактической и психокоррекционной работы в практической психологии	337
<i>Ядгарова Озода Ибрагимовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida birlamchi manbalar bilan ishlashning sun'iy intellektga asoslangan pedagogik-metodik mexanizmlari	342
<i>Yursinboyev Jaxongir Mexrojiddin o'g'li</i>	
Zamonaviy biologiyada umumiy genetikaning o'rni va istiqbollari	348
<i>Ko'bayev Jurabek Eshmamatovich</i>	
Разработка системы мониторинга информационной безопасности для высших учебных заведений... ..	352
<i>Хамроев Шохбоз Султонмуродович</i>	
Klaster metodi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnli masala yechish ko'nikmasini rivojlantirish ..	356
<i>Atoeva Laylo Akram qizi</i>	
Ta'lim subyekti sifatida o'qituvchi va sun'iy intellektning psixologik-pedagogik xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish	363
<i>Mirзахmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Research Methodologies for Examining English Texts Focused on Ecotourism Destinations	366
<i>Nurbek Yavqochev</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy rivojlanishida bolalar adabiyotining o'rni.....	369
<i>Yuldoshova Mexriniso</i>	
Integrativ yondashuvning logopedik mashg'ulotlar orqali dizartriyaning korreksiyalashdagi ahamiyati	372
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi	378
<i>Axmedjanov Shuhrat Boltayevich</i>	
Og'zaki nutqni baholash va rivojlantirish omillari va nutqiy vaziyatlar	381
<i>G'aybulloyeva Feruza Bobir qizi</i>	
Hayotiy vaziyatlar asosida matematik tasavvurlarni shakllantirish	384
<i>Raimberdiyeva Sh. N., Ismoilova M. M.</i>	

The Role of Word Formation Processes in Enriching the Vocabulary of the English Language	387
<i>Qoldigiz Mirzayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik rivojlanishini psixodiagnostika qilishning nazariy va amaliy asoslari	391
<i>Radjabova Dilnura Anvarbekovna</i>	
Maktabga tayyorlov yoshida aqliy tarbiyalashda didaktik o'yinlarning o'rni va ahamiyati.....	397
<i>Ziyodullayeva Ruxshona O'ral qizi, Ismoilov Bobur Tohirovich</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirishning neyropedagogik mexanizmlari.....	401
<i>Xolmatova Saboxat Ilxomjon kizi</i>	
Akmeologik yondashuv asosida talabalarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishni takomillashtirish ...	408
<i>Xoshimova Muazzamxon Zaynalobidinovna</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining dirijyorlik apparatini shakllantirishda qo'llaniladigan interfaol metodlarning ahamiyati.....	413
<i>Z. A. Nuraliyeva</i>	
3-sinf ona tili darsligidagi birikuvchanlikka doir mashqlar tahlili.....	417
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich, Hamroyeva Zahro G'afforovna</i>	
Лингво-дидактические требования к организации дистанционного обучения иностранному языку: цифровизация, инклюзия и мировой опыт	420
<i>Азимова Ситора Рахимовна</i>	
Развитие альтруистической самоотверженности у подростков на основе прогрессии навыков позитивного мышления	429
<i>Ахрарова Шоира Батьоровна</i>	
“Лишний человек” и трагическое осознание своей ненужности	433
<i>Мустафоева Холида Худжагелдиевна</i>	
Talaba-psixologning kasbiy muhim sifatlarini takomillashtirish amaliy ishga tayyorlik omili sifatida	438
<i>Nurimbetova Elmira Jumamuratovna</i>	
Texnologiya faniga sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	441
<i>Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich, Yaminova Nargiza Nuriddinovna</i>	
Alisher Navoiy ijodiy merosida ustoz-shogird munosabatlarining aksiologik asoslari	444
<i>Abdullayeva Sabohat G'ayratullayevna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Enhancing English Language Teaching and Learning	448
<i>Asamatdinov Alim Baxtiyarovich, Ochilova Dilfuza Nematovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida monologik nutqni shakllantirishda savod o'rgatish, matn bilan ishlash va audiovizual vositalarning ahamiyati	451
<i>Ikromova Gulhida Axmadillo qizi, Axmadjonova Dilroz Abdulaxad qizi</i>	
Raqamlashtirish sharoitida talabalarda korrupsiyaga nisbatan intolerant madaniyatni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari.....	456
<i>Axmedova Dilnora Kobiljonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida steam texnologiyasidan foydalanishning amaliy asoslari.....	460
<i>Boltayeva Nasiba Ilhom qizi</i>	
Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi.....	464
<i>Bozorova Nigora Sodiqjon qizi</i>	
Kontekstli yondashuv orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lisoniy-pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	467
<i>Eshoqulova Kamola Ibroximovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar muloqot ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalari	471
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Talabalik davrida o'quv faoliyatidan qoniqqanlik va lokus nazorat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	474
<i>Jo'rayeva Iqbolxon Po'latovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yo'l harakati xavfsizligi kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi	479
<i>Jumayev Yunus Rashidovich</i>	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA STEAM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNING AMALIY ASOSLARI

Boltayeva Nasiba Ilhom qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti "Maktabgacha ta'lim"
kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi,
Buxoro innovatsiyalar universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEAM texnologiyasidan foydalanishning amaliy asoslarini yoritishga bag'ishlangan. Zamonaviy pedagogik yondashuv sifatida STEAM bolalarga atrof-muhitdagi hodisa va jarayonlarni tizimli hamda mantiqiy anglash, ularning o'zaro bog'liqligini tushunish imkonini yaratadi. Bu esa bolalarning tabiiy qiziquvchanligi, bilishga bo'lgan ehtiyoji va kognitiv faolligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqolada STEAM texnologiyasining amaliy jihatlari, xususan, tajriba-sinov faoliyati, muammoli vaziyatlar yaratish hamda turli fanlarni integratsiyalashgan ta'lim muhiti asosida o'qitish usullari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari STEAM texnologiyasidan foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarning shaxsiy va intellektual rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqishi, ularni maktab ta'limiga samarali tayyorlashi hamda kelajakdagi innovatsion faoliyatga yo'naltirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, STEAM texnologiyasi, innovatsion yondashuv, integratsiyalashgan ta'lim, pedagogik metodlar, bilish faoliyati, kognitiv rivojlanish.

Abstract: This article is devoted to the practical foundations of implementing STEAM technology in preschool educational institutions. As a modern pedagogical approach, STEAM enables children to understand surrounding phenomena and processes in a systematic and logical manner, recognize their interrelationships, and develop natural curiosity and cognitive engagement. The article examines the practical aspects of STEAM technology, including experimental and inquiry-based activities, problem-solving tasks, and methods for organizing the educational process through an integrated learning environment. The findings indicate that the use of STEAM technology significantly contributes to the personal and intellectual development of preschool children, facilitates their successful preparation for school, and fosters their orientation toward innovative activities in the future.

Key words: preschool education, STEAM technology, innovative approach, integrated learning, pedagogical methods, cognitive activity, cognitive development.

Аннотация: Данная статья посвящена практическим основам применения STEAM-технологии в дошкольных образовательных организациях. Как современный педагогический подход, STEAM способствует системному и логическому осмыслению детьми окружающих явлений и процессов, пониманию их взаимосвязей, а также развитию естественной любознательности и познавательной активности. В статье рассматриваются практические аспекты STEAM-технологии, включая экспериментально-исследовательскую деятельность, создание проблемных ситуаций и методы организации образовательного процесса на основе интегрированной учебной среды. Результаты исследования показывают, что использование STEAM-технологии способствует повышению уровня личностного и интеллектуального развития детей дошкольного возраста, их эффективной подготовке к школьному обучению и формированию интереса к инновационной деятельности в будущем.

Ключевые слова: дошкольное образование, STEAM-технология, инновационный подход, интегрированное обучение, педагогические методы, познавательная деятельность, когнитивное развитие.

KIRISH

Zamonaviy jamiyat ta'lim tizimi oldiga tobora murakkablashib borayotgan vazifalarni qo'yimoqda. Bugungi kunda ta'limning asosiy maqsadi bolani kelajak jamiyatida muvaffaqiyatli hayot kechirishga tayyorlashdan iborat. Bu esa, eng avvalo, undan tez o'zgarib borayotgan axborot oqimi bilan samarali ishlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarish kabi rivojlangan intellektual qobiliyatlarni talab etadi.

Ta'lim jarayoni nafaqat samarali, balki qiziqarli va mazmunli bo'lishi lozim. Tarbiyalanuvchilar olgan bilimlarini amaliyotda qo'llay olishlari, o'qish jarayoni esa zamonaviy, interaktiv va motivatsion shakllarda tashkil etilishi zarur. Aynan shunday yondashuv bolalarning kelajakda yuqori natijalarga erishishiga, raqobatbardosh kasb egallashiga, shaxsiy salohiyatini to'liq namoyon etishiga va yuqori intellektual ko'rsatkichlarga ega bo'lishiga zamin yaratadi.

Tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan zamonaviy texnologiyalar inson hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Bu jarayon ta'lim tizimidan ham yangicha yondashuv va innovatsion fikrlashni talab etadi. Shu bois jamiyat ehtiyojlariga mos, zamonaviy va samarali ta'lim texnologiyalarini izlash hamda ularni amaliyotga joriy etish, ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlari oldida turgan eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Aynan maktabgacha ta'lim bosqichi shaxsning intellektual va ijtimoiy rivojlanishida poydevor vazifasini bajaradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvi pedagogika fanida nisbatan yangi yo'nalish bo'lishiga qaramay, uning g'oyaviy va falsafiy ildizlari uzoq tarixiy davrlarga borib taqaladi. Yondashuvning shakllanishida fanlararo integratsiya, amaliy faoliyat orqali ta'lim berish hamda bolaning tabiiy izlanuvchanligini qo'llab-quvvatlash g'oyalari muhim o'rin tutadi.

STEAM yondashuvining nazariy-falsafiy asoslarini tahlil qilganda, eng avvalo, amerikalik faylasuf va pedagog J. Dyuining ta'lim haqidagi qarashlariga murojaat qilish lozim. Dyui o'zining "tajriba orqali ta'lim" (learning by doing) konsepsiyasida bola atrofdagi olamni faol faoliyat va shaxsiy tajriba orqali bilib borishini ta'kidlagan. Bu g'oya hozirgi STEAM yondashuvidagi tajriba-sinov, loyiha va amaliy faoliyatga asoslangan ta'lim tamoyillariga bevosita zamin yaratadi.

Shveysariyalik psixolog J. Piaje esa bolaning kognitiv rivojlanishida amaliy harakat va konstruktiv faoliyatning roli muhim ekanligini asoslab, bilim faqat passiv qabul qilinmasdan, balki bola tomonidan faol ravishda qurilishi haqidagi g'oyani ilgari surgan. Piajening ushbu yondashuvi STEAM ta'limidagi konstruktiv o'yin va muhandislik faoliyatining nazariy asoslaridan biri hisoblanadi.

Madaniy-tarixiy psixologiya asoschisi L.S. Vigotskiy bola rivojlanishida ijtimoiy muhit, jamoaviy faoliyat va yaqin rivojlanish hududi (zona blijayshego razvitiya) tushunchalarini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Uning fikricha, bolaning intellektual rivojlanishi katta yoshdagilar va tengdoshlari bilan hamkorlikdagi faoliyat orqali yuqori darajaga ko'tariladi. Ushbu nazariy asos zamonaviy STEAM ta'limida jamoaviy loyiha faoliyati, hamkorlikda muammolarni hal etish va katta yoshdagilar rahbarligida amalga oshiriladigan tadqiqot ishlarining metodologik negizini tashkil etadi. Vigotskiyning bog'cha yoshidagi bolalarda o'yin orqali yuqori psixik funksiyalarning shakllanishi haqidagi qarashlari STEAM yondashuvida o'yin va ta'limning uyg'unligini asoslashda muhim rol o'ynaydi.

STEAM yondashuvining zamonaviy konseptual asoslari xorijiy olimlar tomonidan keyingi o'n yilliklarda chuqur ishlab chiqilgan. Xususan, M.H. Land STEM ta'limiga san'at komponentini qo'shish (STEM to STEAM) g'oyasini ilgari surib, ijodkorlik va texnik tafakkurning uyg'un rivojlanishi bolaning har tomonlama shakllanishida muhim rol o'ynashini asoslab bergan. Ushbu yondashuvga ko'ra, fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika sohalarining integratsiyalashgan holda o'qitilishi bolalarda yaxlit dunyoqarash va ijodiy tafakkurni shakllantiradi.

Rossiya pedagogikasida STEM va STEAM yondashuvlarining maktabgacha ta'limga tatbiq etilishi T.V. Volosovets, V.A. Markova va S.A. Averinlarning tadqiqotlarida atroficha yoritilgan. Mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan parsial modul dasturi bolalarning bilish faoliyatida intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish hamda ularni ilmiy-texnik ijodkorlikka jalb etishga qaratilgan.

O.F. Bryksina va Ye.N. Tarakanovalar STEM-ta'limning zamonaviy jamiyatdagi o'rni va istiqbollarini ilmiy asoslab, uni shunchaki "moda" emas, balki obyektiv zaruriyat ekanligini ko'rsatib berganlar. Mazkur tadqiqotchilarning ishlarida Vigotskiyning madaniy-tarixiy nazariyasiga tayanilgan holda, bola rivojlanishida faol bilish faoliyati va integrativ ta'lim muhitining ahamiyati alohida ta'kidlanadi.

O'zbekiston pedagogikasida ham STEAM yondashuvi bo'yicha qator tadqiqotlar olib borilmoqda. N.B. Sherboevaning ishlarida maktabgacha va boshlang'ich ta'lim tizimiga STEAM texnologiyalarini joriy etish tajribasi bayon etilgan. B. Karimovning tadqiqotlarida esa zamonaviy ta'limda STEAM yondashuvining konseptual asoslari yoritib berilgan.

Mahalliy va xorijiy mualliflarning ilmiy ishlari tahlili shuni ko'rsatadiki, STEAM yondashuvi bolalarda nafaqat fan asoslarini o'zlashtirish, balki tanqidiy fikrlash, jamoaviy hamkorlik, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuv kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, mahalliy sharoitda mazkur yondashuvni amaliyotga joriy etishning uslubiy ta'minoti hali yetarli darajada takomillashmagan bo'lib, bu holat qo'shimcha ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEAM texnologiyasidan foydalanishning amaliy asoslarini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar tahlil qilindi. Tadqiqot davomida ilmiy-pedagogik adabiyotlarni qiyosiy tahlil qilish, mavzuga doir nazariy manbalarni umumlashtirish, pedagogik tajribani kuzatish, suhbat hamda qiyosiy-tarixiy yondashuv metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatiga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar, ilg'or pedagogik tajribalar hamda mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy pedagog - bu doimiy ravishda o'z ustida ishlaydigan, kasbiy mahoratini muntazam oshirib boradigan hamda bolalarni tarbiyalash va o'qitishda yangi, samarali yo'llarni izlaydigan mutaxassisdir. Bugungi tezkor o'zgarishlar davrida pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki innovatsion fikrlovchi, zamon bilan hamnafas rivojlanadigan shaxs bo'lishi zarur.

So'nggi o'n yilliklarda hayotimizda yuz bergan keskin o'zgarishlar jamiyat taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqdi. Yangi kasb turlari, hatto butun boshli professional yo'nalishlar paydo bo'lmoqda. Bu jarayon ta'lim tizimi oldiga ham muhim savollarni qo'yimoqda: bolalarga berilayotgan bilim va ko'nikmalar bugungi hamda ertangi kun talablariga qanchalik mos? Ular kelajakda muvaffaqiyatga erishishlari uchun yetarli? Ayniqsa, maktabgacha ta'lim bosqichida bolalarni qanday usullar bilan qiziqtirish mumkinligi dolzarb masalalardan biri sanaladi.

Ushbu savolga samarali javoblardan biri sifatida STEAM texnologiyasi e'tirof etiladi. STEAM yondashuvi bolalarda ilmiy tafakkur, ijodkorlik, muhandislik fikrlashi va muammolarni hal etish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Nima uchun aynan STEAM maktabgacha ta'lim tashkilotlarida muhim ahamiyatga ega? Buning asosiy sababi shundaki, bolalar aynan shu bosqichdan boshlab maktabdagi innovatsion ta'lim jarayonlariga, loyiha faoliyatiga va o'z g'oyalarni amalda ro'yobga chiqarishga tayyorlanadi. Erta yoshdan shakllangan qiziqish, mustaqil fikrlash va tadqiqotchilik qobiliyatlari keyingi ta'lim bosqichlarida mustahkam poydevor vazifasini bajaradi.

Maktabgacha davrda o'yin faoliyati yetakchi o'rin tutsa-da, aynan shu davrda bilish faoliyati ham shaxs kamolotida muhim ahamiyat kasb etadi. Bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish jarayoni o'yin bilan uyg'unlashgan holda tashkil etilganda, ta'lim samaradorligi yanada oshadi. Shu bois zamonaviy pedagog innovatsion texnologiyalarni, xususan, STEAM yondashuvini ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etishi zarur.

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida qabul qilingan muhim hujjatlardan biri - O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2026-yil 5-fevralda imzolangan PF-19-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmondir. Mazkur Farmon asosida respublikamiz hududlarida "Yangi avlod" innovatsion maktabgacha ta'lim tashkilotlarini bosqichma-bosqich tashkil etish belgilab berildi. Ushbu bog'chalar zamonaviy pedagogik yondashuvlar, ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda STEAM elementlari asosida faoliyat yuritishi ko'zda tutilgan.

Farmonda 2026-2028-yillar davomida hududlarda zamonaviy infratuzilmaga ega, 120 o'rinli "Yangi avlod" bog'chalarini qurish va ularni innovatsion rivojlantirish markazlari bilan ta'minlash vazifasi belgilangan. Bunday markazlarda bolalarning mantiqiy fikrlashi, ijodkorligi, muhandislik qobiliyatlari va tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi.

STEAM yondashuvi ta'lim oluvchilarga atrofda sodir bo'layotgan jarayonlarning ichki mantiqini anglash, hodisalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tushunish hamda dunyoni ilmiy va ratsional asosda idrok etish imkonini beradi. Bunday yondashuv natijasida bolalarda tabiiy qiziquvchanlik kuchayadi, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish va murakkab holatlardan chiqib ketish ko'nikmalari shakllanadi.

Shuningdek, ular jamoada ishlash, mas'uliyatni bo'lishish, o'z fikrini asoslab berish hamda o'zini namoyon etish kabi muhim kompetensiyalarni egallaydilar. Bu esa ta'lim oluvchining shaxsiy va intellektual rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqadi.

STEAM ta'limini samarali tashkil etishning muhim yo'llaridan biri tajriba-sinov va tadqiqot faoliyatidir. Aynan amaliy izlanishlar, kuzatishlar va tajribalar orqali bolalar nazariy bilimlarni real hayot bilan bog'laydi, mustaqil fikrlash va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Mazkur metodkaning asosiy ustunligi shundaki, u turli fanlarni alohida emas, balki yagona integratsiyalashgan o'quv muhiti doirasida o'zaro bog'liq holda o'rgatishni nazarda tutadi. Natijada ta'lim jarayoni yaxlit, mazmunli va samarali tashkil etiladi.

Olib borilgan tadqiqot va kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda STEAM yondashuvi orqali bilish-tadqiqot faolligini rivojlantirish darajasini quyidagi mezonlar asosida tasniflash maqsadga muvofiqdir. Mazkur mezonlar bolaning STEAM faoliyatida namoyon etadigan qiziqishi, mustaqilligi, ijodiy yondashuvi va jamoaviy faoliyatdagi ishtiroki asosida belgilanadi.

Yuqori daraja. Bola STEAM faoliyatiga doimiy va barqaror qiziqish bildiradi. Topshiriqlar va tajribalarga mustaqil ravishda yondashadi, savol berishni yaxshi ko'radi, hodisalarning sababini bilishga intiladi. Mavjud bilimlarini yangi vaziyatlarga ko'chira oladi, oddiy tajriba va kuzatuvlar asosida mustaqil xulosa chiqaradi. Jamoaviy loyihalarda faol ishtirok etadi, o'z g'oyalarini bayon qiladi va boshqalarning fikrini hurmat qiladi. Tasavvuri kuchli rivojlangan bo'lib, ijodiy yondashuv yaqqol namoyon bo'ladi.

O'rta daraja. Bola STEAM faoliyatiga qiziqadi, biroq qiziqishi vaziyatga bog'liq bo'ladi. Topshiriqlarni asosan tarbiyachining ko'rsatmasi va yordami asosida bajaradi. Tajribalar davomida kuzatadi, ammo mustaqil xulosa chiqarishda qiynaladi. Jamoaviy faoliyatda ishtirok etadi, lekin yetakchi rolni bajarmaydi, ko'proq tengdoshlarining harakatlarini takrorlaydi. Ijodiy yondashuv qisman namoyon bo'lib, ko'rgazmali namuna asosida ish olib boradi.

Past daraja. Bola STEAM faoliyatiga sust qiziqish bildiradi, savol berishdan tortinadi yoki umuman savol bermaydi. Topshiriqlarni faqat doimiy yo'naltirish va yordam asosida bajaradi. Mustaqil kuzatish va xulosa chiqarish ko'nikmalari shakllanmagan bo'lib, jamoaviy faoliyatda passiv ishtirok etadi yoki chetda turadi. Ijodiy yondashuv kam namoyon bo'ladi, asosan tayyor namunalarni takrorlaydi.

Mazkur darajalarni aniqlash maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEAM yondashuvini bosqichma-bosqich, bolaning rivojlanish xususiyatlariga mos ravishda tashkil etish imkonini beradi. Tarbiyachi har bir bolaning individual darajasidan kelib chiqib, unga mos topshiriqlar, loyihalar va tajribalarni tanlay oladi.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEAM texnologiyasini joriy etish quyidagi yo'nalishlar bo'yicha samarali natijalar berishini ko'rsatdi: bolalarning bilish faolligi sezilarli darajada oshadi; jamoaviy faoliyat orqali muloqot va hamkorlik ko'nikmalari rivojlanadi; ijodkorlik va tasavvur quvvati kengayadi; oddiy tajribalar orqali ilmiy tafakkur asoslari shakllanadi; bolaning maktab ta'limiga tayyorgarligi sifat jihatidan yuqori darajaga ko'tariladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, STEAM texnologiyasi ta'lim oluvchilarga hodisalarni tizimli va mantiqiy anglash, ularning o'zaro bog'liqligini tushunish imkonini beradi. Mazkur yondashuv orqali bolalarda tabiiy qiziquvchanlik va bilish faolligi rivojlanadi. Jamoaviy faoliyat esa nafaqat hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi, balki bolalarga o'zlari uchun qiziqarli vazifalarni tanlash, ularni hal etish usullarini belgilash hamda olingan natijalarni tanqidiy baholash imkonini ham yaratadi.

Shunday qilib, STEAM yondashuvi orqali ta'lim oluvchilarda tashabbuskorlik, mustaqillik va mustahkam bilish-tadqiqot qobiliyatlari rivojlanadi. Bu esa ularni turli faoliyat turlari va samarali muloqotga tayyorlaydi hamda shaxsiy va intellektual rivojlanishning yangi bosqichiga olib chiqadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEAM texnologiyasini keng joriy etish, pedagoglarning kasbiy kompetentligini oshirish hamda innovatsion uslubiy ta'minotni takomillashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования и воспитания: Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-19 от 5 февраля 2026 года. - Ташкент, 2026.
2. Каримов Б. Современный STEAM-подход в образовании. - Самарканд: Илмий нашрлар маркази, 2021. - 156 с.
3. Шербоева Н.Б. Внедрение STEAM-технологий в образование для детей дошкольного и школьного возраста // Proceedings of MMIT'24 International Conference. - 2024. - 28 May. - С. 156-158.
4. Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста: парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. - 112 с.
5. Брыксина О.Ф., Тараканова Е.Н. STEM-образование: дань моде или необходимость? // Инфо-стратегия 2016: общество, государство, образование: материалы VIII Международной научно-практической конференции. - Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2016. - С. 321-326.
6. Электронные ресурсы
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru> (дата обращения: 10.06.2026).
8. Google Scholar [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://scholar.google.com> (дата обращения: 10.06.2026).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.